

ESG-ПРИНЦИПЫ КАК СТРУКТУРНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Авджи Алина Алимовна

Кафедра «Корпоративная экономика и управление»

Ташкентский государственный

экономический университет

Аннотация - Численность населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37,5432 млн. человек, и, согласно прогнозам, к 2050 году она достигнет 50 млн³⁰. Подобная демографическая динамика требует обеспечения сбалансированного роста, основанного на рациональном использовании двух ключевых ресурсов - человеческого капитала и природного капитала. В противном случае страна может столкнуться с глубокими и потенциально необратимыми изменениями, ограничивающими её способность поддерживать устойчивые темпы развития.

В условиях ожидаемого демографического давления государству и бизнесу необходимо пересмотреть существующие подходы и разработать комплекс системных мер, направленных на широкое внедрение передовых практик и принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в производственных процессах. Реализация ESG-подходов позволит не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и общество, но и станет катализатором инноваций, основой для появления новых бизнес-моделей и фактором повышения качества жизни населения.

Ключевые слова: ESG-трансформация, ESG-принципы, принципы ответственного инвестирования, ESG-факторы, ESG-риски, ESG-рейтинги.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан - 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зелёной экономики» (УП-16 от 30.01.2025 г) определена трансформация крупных предприятий с государственным участием и сокращения до 15 -20 % их производственных расходов на основе принципа «бережливости и устойчивости» и обеспечения до конца 2025 года корпоративных программ на основе принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), раскрытия общественности национального отчета ESG и получения ESG-рейтинга - АО «Узбекнефтегаз», АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», АО «Uzbekistan Airports», АО «Uzbekistan Airways.

Для указанных компаний являющихся одновременно крупнейшими

³⁰

Режим доступа URL

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099111423124532434/p1790681e5fb89481911d142b818f571f046c76bbe10>

работодателями и налогоплательщиками, приверженность ESG-повестке актуальна и важна для Узбекистана. Она способствует привлечению «зеленых» инвестиций, преобразованию бизнеса, совершенствует его, применяя ресурсосбережение, устойчивые цепочки поставок с локальными поставщиками, развивая систему корпоративного управления, заботясь о персонале.

Целью данной статьи является обоснование необходимости реализации и развития ESG-подхода как фактора инновационного управления в бизнесе Узбекистана.

В процессе работы были изучены труды исследователей в сфере ESG-подхода, отчёты и стратегические документы, материалы консалтинговых фирм, а также нормативно-правовые акты в области устойчивого развития и экологии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Новая современная реальность требуют от бизнеса осознания того, что внутренняя и внешняя среда находятся в постоянном процессе изменения и повестка устойчивого развития остается важным элементом построения успешного бизнеса.

Сегодня руководителям компаний необходимо управлять не только современными оперативными процессами: хозяйственной, социально-демографической и экологической сферами или отдельными частями, но и формировать стратегию с учетом исторических и национальных особенностей населения.

Реализация стратегии устойчивого развития предприятия должна базироваться:

на экологическом аспекте: чистой энергии – переход на возобновляемые источники энергии, программы разработки водородных технологий, производство собственной энергии; борьбе с изменением климата – отслеживание выбросов парниковых газов; сохранении экосистем суши и воды – высадка зеленых насаждений, восстановление горных пород; внедрении стандартов – введение системы менеджмента качества, применение международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

- на социальном аспекте: реализацию человеческого потенциала через выполнение социальных программ по укреплению здоровья сотрудников, развитию физкультуры и спорта, созданию современной медицинской базы для оказания сотрудникам широкого перечня медицинских услуг, организации отдыха работников и их детей, материально-техническому развитию санаторной базы, повышению качества системы общественного питания; обеспечение качественного образования – развитие собственных школ, профильных классов на внешнюю аудиторию, проведение курсов повышения квалификации, обучения, вовлечения в работу и использования способностей всех сотрудников; цифровизацию производства; модернизацию социальной инфраструктуры – строительство детских площадок, спортивных комплексов, строительство или предоставление льготных условий приобретения жилья для сотрудников;

- на корпоративном управлении: полное раскрытие информации об устойчивом развитии в публикуемой ESG-отчетности, повышение качества корпоративного управления, лидерства и ответственности руководства, единства целей всех подразделений, использования процессного подхода в управлении деятельностью и ресурсами, установления взаимовыгодных отношений с поставщиками и всеми заинтересованными сторонами.

Следование компаниями Узбекистана курсу на ESG-трансформацию обосновано рядом стимулов, включая повышение финансовой привлекательности для инвесторов, снижение издержек, доступ к льготному финансированию, укрепление репутации и снижение рисков.

Для стимулирования развития ESG-повестки в Узбекистане необходима высокая степень регулирования со стороны государства, которое должно быть построено таким образом, чтобы инвесторы, предприниматели и потребители имели всю полноту информации о рисках причинения вреда окружающей среде, социальных рисках, рисках корпоративного управления. Оно должно быть ориентировано на обеспечение прозрачности деятельности компаний при раскрытии корпоративных данных, повышение доверия со стороны инвесторов.

Примерный перечень ESG - факторов принимаемый компаниями и их приоритетность меняется в зависимости от отраслевой специфики, характера и масштаба деятельности и определяются по трем основным параметрам:

- 1) наиболее важные проблемы для соответствующей отрасли;
- 2) факторы, влияющие на финансовые результаты компаний отрасли по соотношениям доходов к затратам, активов к обязательствам, стоимости капитала;
- 3) вероятность события и величина финансового воздействия основной проблемы, чтобы выявить проблемы, которые не будут прямо влиять на финансы компании, но могут оказаться существенными для инвесторов³¹.

Правовая основа устойчивого развития в мире закладывалась постепенно, и значительную роль в этих процессах сыграли международные институты.

На международном уровне разработаны ESG-принципы, концепции и стандарты ESG-отчетности: Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Carbon Disclosure Project (CDP), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), новые Стандарты МФСО (IFRS) по устойчивому развитию (ISSB – с выделением S1, S2, др.).

В настоящее время имеется свыше 70 стандартов, вместе с тем единого универсального ESG-стандарта пока не разработано.

Стандарты Carbon Disclosure Project привлекают организации своей простотой в применении. В то же время их действие лимитировано из-за направленности на использование экологических показателей (таких как углеродный след, потребление воды и энергии) и нацеленности на крупнейшие

³¹ Смирнов В. Д. Управление ESG рисками в коммерческих организациях. Управленческие науки = Management Sciences in Russia. 2020;10(3):6-20

фирмы (например, FT Global 500).

Стандарты Global Reporting Initiative также достаточно активно используются, они просты в применении, имеют шаблоны и постоянно обновляются, однако пользующий ими гибкий выбор критериев приводит к занижению или завышению показателей отчетности.

Для бизнеса в рамках ESG-повестки разработаны стандарты систем менеджмента ISO: качества, охраны окружающей среды, устойчивые закупки и устойчивость цепи поставок, безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента адаптации к изменениям климата, др.

В 2006 г. группа крупнейших институциональных инвесторов при поддержке ООН образовала международную ассоциацию инвесторов PRI (Principles for Responsible Investment), которая разработала базовые Принципы ответственного инвестирования.

Поддерживая эти принципы, финансовые организации и компании учитывают при принятии инвестиционных и стратегических решений не только вопросы доходности проектов и инвестиций, но и экологические, социальные вопросы, а также вопросы корпоративного управления в целях сближения повестки компании с ожиданиями общества.

Сегодня Принципы ответственного инвестирования (PRI) насчитывают более 5000 подписантов с суммой активов под управлением более 121 трлн. долларов США³².

ESG для бизнеса - это необходимость и очевидна необходимость формирования и структурирования нового современного пространства экосистемы ESG-модели. включающей в себя:

Экосистема ESG – инвестирования⁴.

³² <https://qic.kz/ru/novosti-i-insayty/kazyna-kapital-menedzhment-vstupil-v-assotsiatsiyu-oon-printsipy-otvetstvennogo-investirovaniya/>

- государственное регулирование - законодательные требования в области ESG;

- организации, аккумулирующие и (или) оценивающие ESG-информацию, например, Sustainalytics, Datamaran, Corporate Human Rights Benchmark, RobecoSAM, S&P Global Ratings, ESG evaluation и RAEX Europe, а также организации более широкого профиля, для которых анализ информации ESG является одним из многих направлений деятельности (Bloomberg ESG Disclosure, S&P SAM, Refinitiv, Moody’s ESG Solution и др.)³³. Эти организации не только предлагают пользователям исследования, но и представляют информацию ESG в оценочной форме в виде сравнения по различным показателям, рейтингов, рейтингов и индексов, таких как DJSI (ранее - Dow Jones Sustainability Index), FTSE4Good, MSCI и др.

- организации, устанавливающие стандарты и организации, фокусирующиеся на отчетности в области ESG, например Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization ISO), CBI (ClimateBonds Initiative) - инициатива по выпуску облигаций для финансирования проектов, направленных на борьбу с глобальным изменением климата. Организации, фокусирующиеся на отчетности в области ESG, например GRI³⁴, SASB³⁵, TCFD³⁶ и другие подробно объясняют, как управлять вопросами ESG;

- консалтинговые компании – аудиторы и валидаторы данных в области ESG например, ERM³⁷, Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) и др.

Спектр услуг в этой области очень широкий и охватывает весь процесс построения системы ESG-управления и отчетности, включая разработку и внедрение ESG-стратегии, мониторинг эффективности в сфере ESG и отчетность по ESG-направлениям.

В целях стимулирования компаний Узбекистана включиться в «зеленую» повестку и снятия барьеров выхода на международные рынки Правительством Узбекистана было принято постановление, утвердившее национальную таксономию «зеленых» проектов.

Целеполагание документа связано с переходом страны на путь

³³ Режим доступа URL <https://sfs.moex.com/fl6010mosbirzha-esg-rus-book-1012.pdf> Как соответствовать лучшим практикам

³⁴ GRI – глобальная инициатива по отчетности – международная независимая организация в сфере стандартизации, которая предоставляет информацию предприятиям, правительствам и другим организациям о влиянии их деятельности на такие проблемы, как изменение климата, права человека и коррупция.

³⁵ SASB – Совет по стандартам бухгалтерского учета устойчивого развития – некоммерческая организация, основанная в 2011 г. Джин Роджерс для разработки стандартов бухгалтерского учета в области устойчивого развития.

³⁶ TCFD – рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, предоставляющая инвесторам информацию о том, что компании делают для снижения рисков, связанных с изменением климата, а также обеспечивающая прозрачность в отношении того, как они управляются.

³⁷ ERM – крупнейшая международная структура, оказывающая консалтинговые услуги компаниям во всех странах мира по вопросам устойчивого развития и предлагающая инновационные решения, направленные на ESG- трансформацию бизнес-моделей

устойчивого развития через достижение ряда целей, одной из которых является достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Данный сценарий базируется на сбалансированной политике и плавном процессе зеленой трансформации страны, а также предполагает ежегодное снижение выбросов CO₂ на 4,8 млн. тонн (3,1 млн тонн чистое снижение и 1,7 млн тонн дополнительный спрос). Такой подход позволит Узбекистану развиваться умеренными темпами, сохраняя баланс между процессами зеленой трансформации экономики и проведению политики по поддержке населения и предприятий³⁸.

Достижение такой амбициозной цели, безусловно, потребует перехода экономики на новый технологический уклад, а роль таксономии заключается в возможности промаркировать финансовые инструменты, используемые в рамках становления нового технологического уклада в реализации капитальных проектов, что для инвесторов представляет особую ценность при принятии соответствующих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система ESG рассматривается как универсальный институциональный механизм, обеспечивающий интеграцию экологических, социальных и управленческих параметров в стратегию корпоративного развития. В контексте парадигмы устойчивого роста данный механизм выступает не только инструментом повышения эффективности и устойчивости бизнеса, но и важным элементом согласования интересов государства, частного сектора и общества. Внедрение ESG-подходов позволяет формировать долгосрочные приоритеты развития, оптимизировать распределение ресурсов и обеспечивать сбалансированное взаимодействие между человеческим, природным и экономическим капиталом.

Результаты анализа позволяют выделить ряд стратегически значимых направлений, решение которых является необходимым условием развития практик ответственного (ESG) инвестирования в Узбекистане.

Во-первых, требуется формирование национальной ESG-инфраструктуры, включающей развитие методологической базы, специализированной аналитики, институтов независимой оценки, а также расширение образовательных программ в области устойчивого развития. Это создаст основу для формирования профессионального кадрового потенциала и повышения качества регулятивных и экспертных процессов.

Во-вторых, важной задачей является обеспечение сопоставимости национальных ESG-рейтингов с международными системами оценки. Достижение методологической согласованности позволит повысить прозрачность инвестиционной среды и интегрировать национальный рынок в глобальные устойчивые финансовые потоки.

³⁸ https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/carbon_neutrality

В-третьих, необходимо совершенствование механизмов корпоративного раскрытия информации. Систематизация и повышение качества коммуникаций между компаниями, финансовыми организациями и инвесторами обеспечат более глубокое понимание специфики ESG-проектов, их рисков и долгосрочных преимуществ.

В-четвёртых, следует развивать комплексную систему прозрачности и стандартизации ESG-инициатив, включающую процедуры контроля соответствия ESG-критериям, а также создание эффективных инструментов поддержки, финансирования и сопровождения ESG-проектов.

В-пятых, особое значение приобретает развитие внутренних корпоративных практик, направленных на вовлечение сотрудников в процессы устойчивого управления. Повышение уровня участия персонала способствует институционализации ESG-подходов и повышает общую эффективность управленческих решений.

Совокупная реализация обозначенных направлений, а также решение возникающих по мере развития рынка задач, создают предпосылки для формирования в Узбекистане полноценной экосистемы ответственного инвестирования. Это, в свою очередь, способствует повышению привлекательности национальных ESG-проектов и росту объёмов инвестиций со стороны внутренних и международных инвесторов, обеспечивая переход экономики страны к более устойчивой модели развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева О. В. ESG–стратегия российских компаний в период санкций // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. 2022. № 2. С. 103–112.
2. Белоусов А. Л. Правовые и организационные аспекты внедрения ESG–стандартов в Российском банковском секторе // Russian Journal of Economics and Law. 2022. № 3. С. 577–586.
3. Вострикова Е. О. ESG–критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт // Финансовый журнал. 2020. № 4. С. 117–127.
4. Измайлова М. А. Реализация ESG-стратегий российских компаний в условиях санкционных ограничений // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2022. Т. 13. № 2. С. 185–201
5. Кабир Л. С. Социально ответственное инвестирование: тренд или временное явление? // Экономика и управление. 2019. № 4. С. 35–41.
6. Лебедева М. Е., Круглова И. А., Лисянский Д. А. Международные и отечественные тенденции регулирования ESG-факторов // Мир экономики и управления. 2023. Т. 23, № 2. С. 37–51. DOI 10.25205/2542-0429-2023-23-2-37-51
7. Львова Н. А. Ответственные инвестиции: теория, практика, перспективы для Российской Федерации // Научный журнал НИУ ИТМО. 2022. № 7. С. 48–52.
8. Семенова Н. Н. EsG-трансформация российских компаний в интересах устойчивого развития. Эко номика. Налоги. Право. 2023;16(3):57-65. Doi:

10.26794/1999-849x-2023-16-3-57-65

9. Смирнов В. Д. Управление ESG рисками в коммерческих организациях // Управлен. науки. 2020. Т. 10. № 3. С. 6–20.

10. Фёдоров К. И. Практика ESG трансформации бизнеса: итоги, измерение, векторы развития // Экономический вектор. 2022. № 2 (29). С. 126–138

11. GRI – глобальная инициатива по отчетности – международная независимая организация в сфере стандартизации, которая предоставляет информацию предприятиям, правительствам и другим организациям о влиянии их деятельности на такие проблемы, как изменение климата, права человека и коррупция.

12. SASB – Совет по стандартам бухгалтерского учета устойчивого развития – некоммерческая организация, основанная в 2011 г. Джин Роджерс для разработки стандартов бухгалтерского учета в области устойчивого развития.

13. TCFD – рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, предоставляющая инвесторам информацию о том, что компании делают для снижения рисков, связанных с изменением климата, а также обеспечивающая прозрачность в отношении того, как они управляются.

14. ERM – крупнейшая международная структура, оказывающая консалтинговые услуги компаниям во всех странах мира по вопросам устойчивого развития и предлагающая инновационные решения, направленные на ESG- трансформацию бизнес-моделей